
ПОБЕДА-75

ТОЛЬКО СОЦИАЛИЗМ МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ФАШИЗМ (вместо предисловия к серии публикаций о субъекте, природе и причинах нашей Победы)

*Бузгалин Александр Владимирович –
д.э.н., профессор, директор Центра
современных марксистских исследова-
ний философского ф-та МГУ*

Аннотация. Автор показывает, что в конечном итоге фашизм был побеждён коммунизмом – системой, прямо противоположной фашизму. Фашизм – это наиболее реакционный вид капитализма, основанный на соединении власти корпоративного капитала с тотальным насилием, порабощающим человека. Опиралась эта система на конформизм населения, на пассивное подчинение самой жестокой форме отчуждения. Эту систему победили люди, способные к солидарности, поступкам, борьбе во имя во имя уничтожения фашизма. Предпосылкой этой победы стала новая система социально-экономических отношений, формировавшаяся в СССР.

Ключевые слова. Победа, Великая Отечественная война, Вторая мировая война, коммунизм, фашизм.

ONLY SOCIALISM CAN DEFEAT FASCISM

(instead of a Preface to a series of publications about the subject, nature, and reasons for our Victory)

*Buzgalin Aleksandr Vladimirovich,
doctor of science (economics), professor, Director of the Center for contemporary
Marxist studies philosophical faculty of Moscow state University*

Abstract. The author shows that in the end fascism was defeated by communism – a system directly opposite to fascism. Fascism is the most reactionary type of capitalism, based on integration of the power of corporate capital with total violence that enslaves the individual. This system was based on the conformism of the population, on passive submission to the most cruel form of alienation. This system was won by people who are capable of solidarity, actions, and struggle in the name of the destruction of fascism. The prerequisite for this victory was the new system of social and economic relations that was being formed in the USSR.

Keyword: Victory, the Great Patriotic war, world war II, communism, fascism.

DOI: 10.5281/zenodo.3757963

Проблемы и вопросы, поставленные перед авторами серии коротких заметок о причинах и сути Победы, многогранны и сложны. Жанр блиц-ответов не располагает к академическому стилю и строгому анализу. К тому же 75 лет Победы – это празд-

ник, о котором невозможно говорить исключительно теоретически-абстрактно. Поэтому позволю себе теоретически обоснованные (всей моей более чем 40-летней предшествующей научной работой), но публицистически-заострённые сжато-афористичные мысли вслух, несколько изменив порядок вопросов.

Кто победил?

Диалектика победы 1945-го не проста.

Для меня и моих друзей это навсегда победа в Великой Отечественной войне. Для многих моих товарищей в Европе, США, Китае, Японии это победа во Второй мировой войне.

Для многих из моих соотечественников это, прежде всего победа России, причём, чем дальше, тем больше сопрягаемая с символом «Сталин» (я не оговорился: именно символом). Для меня – прежде всего победа Советского народа и всех антифашистских сил. Это в душе и в сердце. А если смотреть теоретически, то это победа сил социализма. Я бы даже сказал больше – коммунизма.

Коммунизма – ибо это победа всех тех, кто воевал не щадя жизни, работал до седьмого пота, а иногда и больше, думал, дышал одной целью – победить. А это значит, что победили люди, для которых своё «я» было менее важно, чем общее «мы».

Если строже, то в основе победы лежали принципы коммунистической общественной организации. Принципы свободной, добровольной, работающей ассоциации.

Первый – борьба за свободу. Жизнь как свободу – свободу от рабства (буквального). Свободу своей Родины. В конечном итоге – свободу как победу над самой страшной формой порабощения, когда-либо существовавшей на земле.

Второй – добровольность. Да, большинство воевало и работало, потому что иначе было нельзя. Да, были дезертиры и предатели, трусы и паразиты. Но победили не они. Победили, те, кто шёл на борьбу, потому что иначе не мог.

Третий – солидарность: победить можно было только вместе, думая и действуя как одно целое. Эта солидарность стала основой сплочения массы народов и народностей, и не только в СССР – по всему миру.

Четвёртый – деятельность, действие, поступок, реализующий общественный интерес: Победить.

Я не настолько наивен, чтобы считать, что все, кто боролся с фашизмом, были коммунистами и осознавали эти принципы именно так, как они сформулированы выше (а выше я перечислил классические атрибуты коммунистической ассоциации). Многие из тех, кто отдавал свою жизнь на фронте и в тылу даже не задумывались об этом: просто воевали, просто работали. Хотели, чтобы не убили в этом бою, чтобы карточки отоварили. Но смысл и содержание их поступков были именно коммунисти-

ческие: делать то, что должно, ради общей цели, ради «дальних», как сказал когда-то Ленин о великом почине коммунистического труда на первых субботниках. И именно поэтому слова «Коммунисты, вперёд!» тогда, на войне, были правдой. Правдой победы.

Было ещё и много другого. Был патриотический подъем, объединивший и левых, и правых – тех, для кого советская власть была главным в жизни и тех, кто её ненавидел. Боролись с фашизмом те, кто защищал демократию (без кавычек) и права человека, и те, кто создавал ГУЛАГи. А ещё к ним примазывались карьеристы и спекулянты, им мешали бюрократы и просто бестолочи, их разъединяли идеологии и убеждения, экономические и политические интересы, неизжитый эгоизм и физическое желание выжить, даже за счёт ближнего.

Но главным было не это. Там, где *это* – мещански-конформистское, эгоистически-приспособленческое – было главным, там фашизм побеждал. Там добровольно сдавались в плен, там капитулировали (подчас без боя) целые страны, там тысячами шли в полицаи или «просто» выдавали коммунистов, антифашистов, евреев, цыган...

Против фашизма боролись не только мы – очень разные силы. Преследовавшие разные интересы. Борьба США на тихоокеанском театре военных действий и, позже, в Европе была совсем иной, чем борьба югославских и греческих партизан. В Маки были коммунисты и те, кто их ненавидел. Ориентировавшаяся на Лондон польская Армия Крайова, враждовала с, по преимуществу, коммунистической Армией Людовой...

Но, ещё раз повторю, главным было не это. Если бы эти распри были главными, мы бы не победили. Главными были очень разные по своему происхождению, но в конечном итоге, в самом глубинном смысле коммунистические принципы человеческого бытия: свобода, солидарность, готовность самостоятельно совершать поступки ради общих целей – победы над злом. Ибо фашизм – зло. Абсолютное.

Кого мы победили?

Мы победили фашизм.

Это не слишком строгий с теоретической точки зрения ответ. Власть в Германии, против которой мы воевали в первую очередь, принадлежала организации, которая называла себя национал-социалистической партией. Фашистами называли себя их союзники из Италии (и не только). В Японии, Венгрии и т. д. были третьи, четвертые и т. п. виды того зла, которое мир назвал «фашизмом». Но именно это слово – фашизм – стало проклятием. В моей стране – самым страшным.

Я не хочу в этом тексте разбираться в нюансах различий между теми или иными разновидностями этого зла, выискивать в нем какие-то позитивные стороны, вспоминать о том, что ему сочувствовали иные интеллигенты, а кое-кто из фюреров любил птичек. Достаточно того, что есть чудовищный факт – порабощение почти всей Евро-

пы (частью добровольно сдавшейся на милость победителей, частью пытавшейся сопротивляться) монстром, которого мир назвал «фашизм».

Один из моих товарищей как-то написал: фашизм не надо изучать. С ним надо бороться. Я согласен: *надо* бороться. Но не бесполезно знать, с чем. А для этого надо это зло изучать. Моими учителями и товарищами написано немало глубоких исследований этого феномена. Суть их выводов известна, но не проста. И здесь я буду вынужден все же обратиться к академическому стилю. **Фашизм** в большинстве марксистских источников определяется как **наиболее реакционная форма государственно-монополистического капитализма**. Традиция этого определения идёт от Димитрова, и она обоснована. В этом определении важны все основные моменты.

Первое: фашизм – это разновидность *капитализма*. Не особый строй, придуманный Муссолини или Гитлером на основе философских текстов Ницше и К°. Фашизм во всех его разновидностях есть попытка разрешения на пути регресса, реакции (эти понятия я прокомментирую чуть ниже) противоречий государственно-монополистического капитализма, приведших к Первой мировой войне и Великой депрессии. Во время и сразу после Первой мировой войны капиталистическая система столкнулась с невозможностью дальнейшего развития без движения к социализму, без развития плановых начал и общественного присвоения, без движения к солидарности и справедливости, без предоставления трудящимся политических и экономических прав и т. д. Эта объективная необходимость привела в одних случаях (Октябрьская революция в России) к социалистическим революциям, в других (реформы Рузвельта в США) – к глубоким социально-ориентированным реформам.

Но там, где социалистический импульс потерпел поражение (Италия, Германия, Испания) необходимость социализации и демократизации капитализма, прогресса освобождения трудящихся от подчинения капиталу, была заменена их абсолютной противоположностью – корпоративизацией, диктатурой, порабощением не только экономическим, но и физическим, вплоть до прямого уничтожения миллионов несогласных. И как таковой фашизм стал абсолютной противоположностью коммунизма. Они оба порождены одними причинами – неспособностью капитализма к дальнейшему развитию без глубоких изменений, но фашизм на это отреагировал поворотом к реакции, коммунизм – к прогрессу.

Второе: фашизм – это *наиболее реакционный* (на данный момент) вид капитализма, использующий самые жестокие формы порабощения человека (прямое физическое, политическое и духовное насилие) как атрибут своей экономической и политической организации. Разные формы фашизма использовали насилие в разной степени и в разных формах, но сущность оставалась одной и той же: подмена свободного добровольного ассоциирования и социализации их прямой противоположностью – принудительным насильственным подчинением и корпоративизацией.

Третье: фашизм – это разновидность *государственно-монополистического* капитализма. Это экономико-политическая организация, базирующаяся на сращивании крупного корпоративного капитала с тоталитарной политической системой, это их симбиоз, где капитал подчиняется государственному контролю политически в обмен на то, что, государство многократно усиливает его экономические методы подчинения (трудящихся внутри страны) и экспансии (вовне) прямым неограниченным насилием.

Наконец, фашизм – это наиболее реакционная разновидность не только капитализма, но и всей предшествующей системы угнетения, которую Маркс неслучайно назвал «предысторией» человечества. Фашизм – это *предельное отчуждение*, расчеловечивание, «оносороживание» (я использую образ известной пьесы Ионеско) человека и общества. Эта разновидность отчуждения предельна, т.к. она использует наиболее мощные методы порабощения, созданные на данный момент человечеством (от тотальной пропаганды до тотального уничтожения в концлагерях и бойне мировой войны)

Он базируется на том, из чего вырастает всякое отчуждение – на конформизме. *Фашизм базируется на конформизме* всех тех (наёмных рабочих, лавочников, интеллигентов), кто продаёт свою свободу за надежду получить от рабовладельца сытную кормушку и возможность поработать тех, в ком течёт иная «кровь» (отсюда, в частности, нацизм во всех его разновидностях).

Не следует думать, что фашизм существует только там, где государство объявило его господствующей идеологией. Споры фашизма есть везде, где опирающийся на конформиста союз корпоративного капитала и бюрократии использует методы прямого массового политического, идеологического и т. п. насилия...

Корни попыток приравнять фашизм и социализм

Вопрос, который поставлен выше и на который я не могу не ответить, для меня эмоционально неприятен: я ненавижу фашизм. Социализм для меня очевидная противоположность этого зла.

Но проблема есть. На протяжении более чем полувека либеральные идеологи и иные интеллектуалы ставят эти два феномена на одну доску. И это не самое страшное. Самое страшное, что то и дело появляются маскирующиеся под красных организации, а то и режимы, использующие фашистские формы и методы экономической, политической и идеологической организации.

В чём же дело?

А дело в том, что, во-первых, у появления этих двух явлений есть общие причины. Как я уже сказал, капитализм зашёл в тупик. И идти из него можно либо вперёд, либо назад. Поэтому фашизм – это реакционная, регрессивная форма *частичной трансформации* капитализма, контрреформ. Социализм – начало прогрессивного

революционного диалектического отрицания капитализма. Но формально и в том, и в другом случае осуществляет отход от принципов либерального капитализма. Более того, для крупного капитала (и его идеологов) фашизм гораздо предпочтительнее, чем социализм, ибо первый частично ограничивает политическую власть, но приумножает (пока не рухнет) экономическую власть и богатство, тогда как второй – социализм – полностью отнимает и то, и другое. (В скобках заметим: возможно и относительно прогрессивное социал-демократическое *реформирование* капитализма, ставшее реальностью в ряде стран Западной Европы после *нашей* победы, но и на это крупный капитал идёт только под давлением снизу и слева, ибо в этом случае он сохраняет политическую власть, но теряет часть своих доходов).

Во-вторых, практики, формы реального социализма в предвоенном СССР и фашизма в Германии имели внешнее сходство: централизованная политическая система, широкое использование прямого насилия, единственная идеология и др. Да, это было *внешнее* сходство, ибо основы были принципиально противоположны: фашизм был и остаётся наиболее реакционным видом *капитализма*, власти корпоративного капитала и тоталитарного государства, тогда как реальный социализм в СССР был бюрократической деформацией рождавшего *коммунизма*, и именно в силу последнего – коммунистичности основ нашей страны и наших товарищей во всем мире – мы победили их, а не они нас.

Но все же *сходство* было и это надо объяснять. Впрочем, я его уже дал двумя строками выше: ростки коммунизма в СССР были с самого начала, а в 1930-е годы – в наибольшей степени – деформированы бюрократизмом верхов и конформизмом низов. И деформации эти были порождены тем, что противоречия зашедшего в тупик мирового капитализма рождали конформизм низов и бюрократизм верхов не только в Европе, но и в нашей стране. И потому в СССР наряду с массовым социальным творчеством были и *формы* политической и идеологической диктатуры.

Но не эти деформации определяли суть нашей системы. Более того, они её уродовали и в конечном счёте стали причиной её ухода с исторической арены. Содержанием же её было массовое созидание нового общественного строя, строительство своей страны для себя. И это содержание стало в конечном итоге основой нашей победы.

Фашистский блок имел принципиально иную основу, о которой я уже писал, – власть, и здесь тотальное, пронизывающее всю систему насилие было её основой, ибо фашизм стал новой формой, о которой я сказал выше. Это было не просто экономическое и технологическое подчинение труда капиталу – это было тотальное порабощение человека диктатурой крупного капитала, сращённого с политико-идеологической системой. Это было тотальное – экономическое, социальное (объединение людей в корпорации, вплоть до армии и концлагерей), политическое, идеологическое, духовное – порабощение, скреплённое целостной системой насилия. И

это порабощение было не «дополнением» капитализма, а атрибутом его фашистской разновидности.

Сказанное – не очевидно. Все сформулированные выше положения надо доказывать и эти доказательства есть. Они есть в научных текстах, в художественных произведениях, в поступках миллионов. Этот текст – не место для их систематизации. Поэтому я приведу только одно – главное – доказательство: **мы** победили их, а не они нас. Победили, несмотря на то, что у нас было меньше экономический потенциал, что у нас была слабее армия, что на стороне Германии воевала вся континентальная Европа, а наши союзники до 44-го ограничивались ленд-лизом...

Почему мы победили?

Ответ на этот вопрос будет прямым следствием всего того, что я сказал выше. Мы победили, потому что при всех деформациях и трагедиях первых двадцати лет развития Советского Союза в нашей стране сформировался Новый Человек, который опирался на новые, наиболее прогрессивные общественные отношения – отношения рождавшегося социализма. Потому, что нас поддерживали все те силы, которые выступали на стороне прогресса – Истины («Наше дело правое!»), Добра (а это нравственное измерение практик борьбы против порабощения человека), Красоты (антифашизм был одновременно и спасением культуры). Этот ответ звучит абстрактно, но на самом деле он концентрирует в себе социофилософский аспект ответа: СССР и в целом антифашисты боролись против самой реакционной системы, несшей наибольшее из тогда возможных отчуждение, зло.

Но силы прогресса побеждают не всегда. Они побеждают только тогда, когда опираются на более мощные, чем реакция, технические, экономические, социальные, идеологические основания; когда за ними, во-первых, стоит мощный материальный базис и, во-вторых, когда они обладают мощной энергией социального действия.

У нашей победы были такие основания. Материальным базисом нашей победы стали в первую очередь даже не пушки, танки и самолёты, а те производственные отношения, которые позволили в предельно тяжёлых условиях (против СССР, намеренно повторю, воевала почти вся Европа, а на Востоке над нами нависала еще одна мощная агрессивная система – милитаристская Япония; западные же союзники далеко не сразу стали оказывать значимую помощь). Этими отношениями были прежде всего планомерная организация общественного производства и солидарность трудящихся в работе на реализацию общенародных интересов. Первое дало возможность целенаправленно перераспределить ресурсы и сконцентрировать их в ключевых сферах военного и гражданского производства. Второе позволило уйти от собственных рынку и капиталу конкуренции и погони за прибылью и сознательно мобилизовать миллионы людей на решение единой для всех задачи – Победы.

Я не буду в этой заметке приводить цифры – адресую читателя к статье моего друга и соавтора по многим работам А. И. Колганова, публикуемой во втором номере журнала «Вопросы политической экономии», где обобщены обширные данные и приведена соответствующая библиография. Отмечу лишь один – статистически подтвержденный – аспект отношений солидарности и энтузиазма – рост в 1,5–2 раза производительности труда во время Войны. Либеральным экономистам это кажется блефом, ибо они не видят источников этого роста, но тщательный анализ (он приведен в работе Колганова и источниках, на которые он опирается) показывает много-миллионные примеры не только добровольной интенсификации труда, но и массового новаторства, рационализации, изобретательства. Солидарность, ассоциированность труда стали основой роста его производительности.

И именно эти материальные основания (то, что в учебниках по политической экономии социализма называлось «исходным» и «основным» производственными отношениями социализма) стали базисом для той энергии социального творчества, которая подвигла миллионы людей пойти добровольцами на фронт, работать не за страх, а за совесть, уйти в партизаны, выжить в блокаду, написать великую музыку, стихи и картины...

Опять оговорюсь. Было и иное. Не только трудовой энтузиазм, но и бандитизм, не только партизаны, но и полиция. Более того, большинство трудящихся СССР мотивировало не только стремление сделать все для Победы. Надо было заработать на хлеб. Надо было не попасть под суд и просто под горячую руку действовавших военными методами руководителей. Материальные стимулы и насилие играли свою роль. Но они играли свою роль и в Бельгии, и в Чехословакии, и в массе других стран, где за деньги и карточки, из страха перед гестапо и своими властями (продавшимися фашистам) работали, во-первых, не *так*, а во-вторых (и это главное) на фашизм. И они проиграли.

Завершаю. Все это не просто история. Это История. История с большой буквы – урок для будущего. Глобальный кризис, который сегодня нарастает, – это, конечно, далеко не мировая война. Но проблемы возникают схожие. И решать их надо, опираясь не только на рынок, капитал и власть государства, но и возрождая в новом качестве плановость, солидарность и справедливость.

Впрочем, это уже тема для другого материала.